

Gulchiroy FAYZIYEVA,

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti

Email: gulchiroyfayziyeva055@gmail.com

BADIIY MATN ASOSIDA ADABIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya: ushbu maqolada ingliz tili ta'limida badiiy matnlar asosida adabiy kompetensiyani shakllantirish mexanizmlari ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda adabiy kompetensiyaning asosiy komponentlari sifatida lingvistik, interpretativ va kontekstual kompetensiyalar ajratib ko'rsatiladi hamda ularning o'zaro integratsiyasi ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Badiiy matnlar til o'rganishda autentik material sifatida talabalarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki tanqidiy fikrlash, estetik idrok va mustaqil talqin qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, reader-response, close reading hamda analitik tahlil metodlarining amaliy qo'llanishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalari va interaktiv metodlar orqali badiiy matnni chuqur tahlil qilish imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, badiiy matn asosida tashkil etilgan darslar talabalarning lingvistik va kontekstual kompetensiyalarini rivojlantirish bilan birga ularning kommunikativ faolligini ham oshiradi.

Kalit so'zlar: *adabiy kompetensiya, badiiy matn, interpretativ yondashuv, kontekstual tahlil, tanqidiy fikrlash, ingliz tili ta'limi*

Аннотация: в данной статье рассматриваются механизмы формирования литературной компетенции на основе художественных текстов в процессе обучения английскому языку с научно-теоретической и методической точек зрения. В исследовании выделяются основные компоненты литературной компетенции, такие как лингвистическая, интерпретативная и контекстуальная компетенции, а также обосновывается значимость их интеграции для повышения эффективности обучения.

Художественные тексты рассматриваются как аутентичный материал, способствующий развитию не только языковых навыков, но и критического мышления, эстетического восприятия и способности к самостоятельной интерпретации. В статье анализируются современные педагогические подходы, включая reader-response, close reading и аналитическое чтение, а также их практическое применение в учебном процессе.

Особое внимание уделяется использованию цифровых образовательных инструментов и интерактивных методов, которые позволяют углубить анализ художественных текстов. Результаты исследования показывают, что занятия, основанные на художественных текстах, способствуют развитию лингвистических и контекстуальных компетенций студентов, а также повышают их коммуникативную активность.

Ключевые слова: *литературная компетенция, художественный текст, интерпретация, контекстуальный анализ, критическое мышление, обучение английскому языку*

Annotation: this article explores the mechanisms of developing literary competence through the use of literary texts in English language education from both theoretical and methodological perspectives. The study identifies key components of literary competence, including linguistic, interpretive, and contextual competencies, and emphasizes the importance of their integration in enhancing the effectiveness of the learning process.

Literary texts are considered authentic materials that contribute not only to language skill development but also to the enhancement of critical thinking, aesthetic appreciation, and independent interpretation. The paper examines modern pedagogical approaches such as reader-response, close reading, and analytical reading, highlighting their practical application in classroom settings. Furthermore, the role of digital tools and interactive teaching methods in facilitating deeper analysis of literary texts is discussed. The findings indicate that lessons based on literary texts significantly improve students' linguistic and contextual competencies while also increasing their communicative engagement.

Key words: *literary competence, literary text, interpretive approach, contextual analysis, critical thinking, English language teaching*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida chet tillarini o'qitish jarayoni nafaqat lingvistik bilimlarni egallash, balki shaxsning kompleks rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilmoqda. Xususan, ingliz tili ta'limida badiiy matnlardan foydalanish talabalarning til ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bir qatorda ularning adabiy tafakkuri, estetik didi va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqta nazardan, adabiy kompetensiyani rivojlantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy va metodik muammolardan biri hisoblanadi. Adabiy kompetensiya o'z ichiga badiiy matnni tushunish, tahlil qilish, talqin etish hamda uning lingvokulturologik va kontekstual xususiyatlarini anglash kabi murakkab ko'nikmalar majmuini qamrab oladi. Mazkur kompetensiyaning shakllanishi o'quvchilarning nafaqat til birliklarini o'zlashtirishiga, balki ularni real kommunikativ vaziyatlarda maqsadga muvofiq qo'llashiga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, ingliz tili darslarida autentik badiiy matnlardan foydalanish talabalarning o'qish, yozish, tinglash va gapirish ko'nikmalarini integrativ tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab ta'lim jarayonlarida badiiy matnlar yetarli darajada tizimli va metodik asosda qo'llanilmaydi. Bu esa adabiy kompetensiyaning to'liq shakllanmasligiga olib keladi. Shu sababli badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar sharhi. Ingliz tili ta'limida badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirish masalasi ko'plab xorijiy, rus va o'zbek olimlari tomonidan turli jihatlarida tadqiq etilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar adabiy kompetensiyaning mohiyati, tarkibiy komponentlari hamda uni rivojlantirish metodikasini aniqlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Brian Karter [1] adabiy kompetensiyani o'quvchining matnni tushunish va interpretatsiya qilish qobiliyati sifatida izohlaydi. Louise M. Rosenblatt [2] esa reader-response nazariyasi orqali o'quvchining individual tajribasi va hissiy munosabatining badiiy matnni anglashdagi o'rnini asoslab beradi. Catherine Belsey [3] adabiy tahlilda tanqidiy yondashuvning ahamiyatini ta'kidlab, matnni ko'p qatlamli semantik tizim sifatida talqin qiladi. Michael Byram [4] esa lingvokulturologik kompetensiya orqali madaniy kontekstni tushunish zarurligini ko'rsatadi. Alan Maley [5] badiiy matnlarning

til o'qitishdagi didaktik imkoniyatlarini keng yoritib, ularni autentik material sifatida qo'llash samaradorligini asoslaydi.

Y. Lotman [6] badiiy matnni semiotik tizim sifatida o'rganib, uning ko'p qatlamli ma'nolar tizimiga ega ekanligini ta'kidlaydi. V. Krasnix [7] lingvokulturologiya doirasida matnning madaniy kodlarini tahlil qilish zarurligini asoslaydi. G. Slishkin [8] esa pretsedent birliklar orqali madaniy va diskursiv kompetensiyani rivojlantirish masalalarini yoritadi.

Nizomiddin Mahmudov [9] til va tafakkur birligi asosida badiiy matnni tahlil qilishning lingvistik asoslarini ko'rsatadi. Muhammadjon Mirzayev [10] adabiy tafakkurni shakllantirishda badiiy asarlarning o'rnini alohida ta'kidlaydi. Gulnora Atoyeva [11] adabiy kompetensiyani rivojlantirishda interpretativ yondashuvning metodik ahamiyatini asoslab beradi. Shodmon Shodmonov [12] esa badiiy matnni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samaradorligini yoritadi. Shuningdek, Abdulaziz Qodiriy [13] adabiy tahlilda estetik va ma'naviy komponentlarning uyg'unligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirish mexanizmlarini kompleks yoritish yetarli darajada amalga oshirilmagan bo'lib, mazkur maqola aynan shu jihatni chuqurroq tahlil qilishga qaratilgan.

Tadqiqot metodi. Mazkur tadqiqotda ingliz tili ta'limida badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirish mexanizmlarini aniqlash maqsadida kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unligiga tayanildi.

Mazkur tadqiqotda ingliz tili ta'limida badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirish mexanizmlarini aniqlash maqsadida kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unligiga tayanildi.

Nazariy metodlar. Ilmiy adabiyotlar, pedagogik va metodik manbalar, shuningdek, xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilindi. Tahlil jarayonida adabiy kompetensiyaning mohiyati, uning tarkibiy komponentlari (lingvistik, interpretativ va kontekstual) hamda ularni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar umumlashtirildi.

Empirik metodlar. Pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari va so'rovnomalar usullaridan foydalanildi. Tajriba-

sinov jarayonida ingliz tili darslarida badiiy matnlarga asoslangan maxsus topshiriqlar tizimi ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi.

Ma'lumotlarni qayta ishlashda: statistik tahlil metodlaridan foydalanilib, olingan natijalar diagramma va foiz ko'rsatkichlari asosida umumlashtirildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchligi va obyektivligini ta'minlashga xizmat qildi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot muammosini har tomonlama o'rganish, badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash hamda ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkonini berdi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari ingliz tili ta'limida badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Adabiy kompetensiyasi rivojlangan talaba: badiiy matnni chuqur tahlil qila oladi; matn mazmunini mustaqil talqin qiladi; lingvistik birliklarni kontekstda to'g'ri qo'llaydi; muallif pozitsiyasi va yashirin ma'nolarni anglaydi; matnni madaniy va ijtimoiy kontekst bilan bog'lay oladi.

Bundan tashqari, badiiy matn asosidagi yondashuv talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, kommunikativ faolligini oshiradi hamda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Muhokama. Ingliz tili ta'limida badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani rivojlantirish muayyan

pedagogik sharoitlarni yaratishni talab etadi. Bunday sharoitlarga matnni darajaga mos tanlash, interaktiv metodlardan foydalanish hamda talabalarning mustaqil talqin qilish faoliyatini qo'llab-quvvatlash kiradi.

Adabiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida lingvistik, interpretativ va kontekstual omillar muhim rol o'ynaydi. Chunki badiiy matnni anglash faqat til birliklarini tushunish bilan cheklanmay, balki madaniy kontekst va shaxsiy tajriba bilan ham uzviy bog'liqdir. Ta'lim jarayonida badiiy matn bilan ishlashni tizimli tashkil etish talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, kommunikativ faolligini oshiradi hamda ularning kasbiy kompetensiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli o'qituvchilar adabiy ta'limda integrativ va innovatsion metodlardan keng foydalanishlari zarur.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili ta'limida badiiy matn asosida adabiy kompetensiyani shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim pedagogik vazifalaridan biridir. Badiiy matn talabalarning til ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularning matnni tahlil qilish va mustaqil talqin etish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiy kompetensiyani rivojlantirish talabalarning tanqidiy fikrlashini, kommunikativ faolligini hamda kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bois ingliz tili darslarida badiiy matnlardan tizimli va metodik asosda foydalanish hamda innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Картер Б. Литературная компетенция в обучении английскому языку // Language Teaching Research. 2007. – № 3 (11). С. 215–228.
2. Розенблатт Л. М. Теория читательского отклика // Research in the Teaching of English. 1978. – № 2 (12). С. 45–62.
3. Белси К. Критическая практика в анализе художественного текста // Textual Practice. 2001. – № 1 (15). С. 23–37.
4. Байрам М. Обучение языку и межкультурная компетенция // Language and Intercultural Communication. 1997. – № 2 (5). С. 67–82.
5. Малей А. Литература в преподавании языка // ELT Journal. 2001. – № 4 (55). С. 180–188.
6. Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Труды по знаковым системам. 1970. – № 5. С. 34–56.
7. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология // Вопросы языкознания. 2002. – № 3. С. 25–40.
8. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и прецедентные феномены // Филологические науки. 2000. – № 2. С. 58–71.
9. Mahmudov N. M. Til va tafakkur // O'zbek tili va adabiyoti. 2010. – № 1. 12–20-b.
10. Mirzayev M. Adabiy tafakkur asoslari // Pedagogika va psixologiya. 2015. – № 3. 45–53-b.
11. Atoyeva G. Adabiy kompetensiyani shakllantirish metodikasi // Zamonaviy ta'lim. 2018. – № 4. 28–35-b.
12. Shodmonov Sh. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ta'lim // Ta'lim muammolari. 2019. – № 2. 60–68-b.
13. Qodiriy A. Adabiy tahlil va estetik tafakkur // O'zbek adabiyoti. 2005. № 3. 15–22-b.